

► Funciones secretoras del sistema digestivo.

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Samuel Bravo Hurtado
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	14 de enero de 2020
Revisado	15 de enero de 2020
Aceptado:	20 de enero de 2020
Palabras clave	Secreción, digestivo, saliva, agua, digestión.

Resumen

En este resumen se explica de manera general las funciones secretoras del sistema digestivo comenzando con la saliva, su composición y funciones, seguido de la secreción gástrica, así como su regulación, por último, la secreción intestinal y los mecanismos implicados en su regulación.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuclkv@gmail.com

Revisado por: Raúl Sampieri Cabrera

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3614082>

Secreción Salival

El sistema digestivo tiene como una de sus principales funciones la secreción de ciertas sustancias que pueden mejorar el transporte, absorción, degradación y compactación de los alimentos. Las glándulas salivales son consideradas como exocrinas y contienen dos tipos celulares, células serosas y mucosas.

De manera general podemos describir a las glándulas salivales en dos tipos las mayores (extrínsecas) y menores (intrínsecas), dentro de las glándulas salivales mayores se encuentra la glándula parótida, las glándulas submandibulares (2) y las glándulas sublinguales (2). Las glándulas menores se localizan en la submucosa, y se encargan principalmente de secretar moco.

Algunos autores mencionan al “salivón” como la unidad funcional de la glándula salival, haciendo referencia a la formación acinar (racimos de uva) que tienen estas glándulas. Estas estructuras en forma de saco les brindan características particulares a las glándulas, las células acinares contienen a las células serosas que son las encargadas de producir gránulos de zimógeno, las células mucosas proporcionan el moco a la mezcla de saliva. Existen células mioepiteliales, que se encuentran localizadas de manera precisa para que su contracción permita que la saliva pueda salir del saco y avanzar al conducto que desemboca en la cavidad oral. Las células que se encuentran en el conducto se encargan de modificar la composición iónica de la saliva, lo cual hace que cuando se excrete esta sea de hipotónica, con respecto al plasma, son las células ductales quienes también aportan ciertas proteínas como la α -amilasa, proteasa, ribonucleasas y factor de crecimiento epidérmico. La saliva inicialmente es isotónica, pero conforme avanza por medio de las células ductales, estas modifican su composición, reabsorbiendo sodio y excretando potasio, sin embargo, estas células son impermeables al agua por lo que no permiten su paso al espacio intersticial, existe también en estas células un contratransporte de cloruro/bicarbonato en la membrana luminal, que provoca como resultado final que la saliva excretada sea hipotónica, con alto contenido en potasio y bicarbonato. Este proceso se lleva a cabo de manera cotidiana, sin embargo, el proceso para hacer a la saliva más hipotónica por el conducto tarda tiempo, haciendo que en alguna circunstancia durante la cual se necesite mas saliva, esta no podrá hacerse hipotónica y por lo tanto deberá excretarse hipertónica, ya que su paso será demasiado rápido como para llevar a cabo este proceso (Figura 1).

Las principales proteínas presentes en la saliva son las α -amilasa (ptialina) y la mucina. La primera esta relacionada con la digestión del almidón y de algunos carbohidratos, la mucina es una glucoproteína que aporta la viscosidad a la saliva. Existen otras proteínas importantes como la lipasa salival, que se encarga de comenzar con la digestión de triglicéridos, por último, existe la calicreína, una enzima responsable de escindir al zimógeno produciendo bradicinina, la cual es un potente vasodilatador. En los momentos durante los cuales hay un requerimiento elevado de saliva, se libera más calicreína, por lo tanto, hay más bradicinina, lo que aumenta el flujo sanguíneo a las glándulas salivales para elevar su producción.

Regulación de la secreción salival.

A diferencia de las demás glándulas del sistema digestivo, la secreción de saliva depende completamente del sistema nervioso autónomo, por lo que cuenta con inervación simpática como parasimpática, aunque el sistema que predomina es el parasimpático. La inervación parasimpática depende del VII y IX nervios craneales que se encargan de liberar acetilcolina, que activan las terminales muscarínicas con el consecuente aumento en la entrada de calcio, por lo que produce mas saliva. Esta activación se asocia a diversos estímulos como la presencia de comida en la boca, los olores y la náusea, mientras que son inhibidos durante el sueño y la deshidratación. La inervación simpática está a cargo de las raíces torácicas T1-T3 que hacen sinapsis con el ganglio cervical, que activa receptores β -adrenérgicos en las células acinares, produciendo un aumento en AMPc, que da como resultado el aumento en la producción de saliva.

Secreción gástrica

Para describir la secreción gástrica debemos recordar la anatomía del estómago, que se divide en un fondo, cuerpo, antro y píloro, ya que las glándulas de este órgano están distribuidas de manera diferente. Existen dos tipos de glándulas, las oxínticas (también conocidas como gástricas) y las pilóricas, las primeras principalmente se encuentran en el fondo y el cuerpo del estómago (representan el 80% de las glándulas), mientras que las otras se localizan en el antro y alrededor del píloro (20% de las glándulas) (figura 2).

FIGURA 25-5

Estructura de la glándula gástrica del fondo y el o cuerpo del estómago. Estas glándulas productoras de ácido y de pepsinógeno se designan como glándulas "oxínticas" en algunas fuentes. ECL, células semejantes a las células enterocromafines. (Adaptado con autorización de Barrett KE. *Gastrointestinal Physiology*. New York, NY: McGraw-Hill, 2006.)

Figura 2

Las glándulas oxínticas contienen 4 tipos de células especiales que son las células parietales encargadas de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, células principales se encargan de secretar pepsinógeno, células mucosas del cuello y algunas células endocrinas. Mientras que las células pilóricas tienen células encargadas de la producción de moco y gastrina.

Ácido clorhídrico

La producción de ácido clorhídrico es un proceso muy importante ya que permite la digestión de los alimentos, las células parietales, tiene dos polos uno apical (luminal) y otro basal (intersticial), en la cual se encuentran diversos transportadores, que son los responsables de la producción de ácido clorhídrico. De manera normal la bomba H^+/K^+ -ATPasa presente en la membrana apical permite la entrada de K^+ en contra de su gradiente de concentración y permite la salida de H^+ . Por otro lado la presencia de Dióxido de carbono y agua permiten la catalización de ácido carbónico por medio de la

enzima anhidrasa carbónica, el cual se puede dissociar en H^+ (principal fuente de hidrogeniones) y bicarbonato, este bicarbonato sale de la célula por medio de un contra transportador de bicarbonato/cloruro que se encuentra en la membrana basal, permitiendo la entrada de cloruro a la célula, el cual seguirá el gradiente electroquímico de los hidrogeniones y por consiguiente saldrá por medio de un canal de cloruro hacia la luz gástrica, formando ácido clorhídrico (figura 3).

© 2017 John Wiley & Sons, Inc
 © 2017 Editorial Médica Panamericana S.A.C.F.

Es importante hacer acotaciones a este proceso, ya que es muy importante entender su función, el primero es el uso de inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el cual bloquea de manera irreversible la bomba de H^+/K^+ ATPasa, con lo cual se impide la formación del ácido clorhídrico, el cual esta indicado en algunos padecimientos relacionados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), ya que al no haber hidrogeniones no existe manera de que el contenido del reflujo provoque la sensación de acidez (agruras). Otro fenómeno que observamos es el conocido como la marea alcalina, que se produce cuando los requerimientos de ácido clorhídrico aumentan, provocando que la bomba de bicarbonato/cloruro tenga mayor actividad lo que da como resultado que toda la sangre proveniente del estomago tengas una mayor concentración de bicarbonato. Por ultimo se debe decir que la actividad de las células parietales esta bajo influencia de una hormona llamada gastrina, la cual es producida

Figura 3 principalmente por las glándulas pilóricas, una excesiva cantidad de células productoras de gastrina (como en el síndrome de Zollinger-Ellison) da como resultado una hipersecreción de ácido clorhídrico, condicionando la aparición de úlceras.

Factor intrínseco

El factor intrínseco es una glucoproteína producida por las células parietales, este factor se une fuertemente a la vitamina B12, esta vitamina tiene altas cantidades de cobalto, un mineral indispensable para la producción de eritrocitos, que será absorbida posteriormente en el íleon terminal. La ausencia del factor intrínseco da como resultado anemia perniciosa (baja cantidad de eritrocitos)

Pepsinógeno

El pepsinógeno es producido por las células principales, para que el pepsinógeno pueda realizar sus funciones, debe ser activado por el ácido clorhídrico, que lo convierte en pepsina gástrica, la cual esta encargada de hidrolizar las proteínas, para formar polipéptidos mas pequeños, aunque la pepsina juega un papel en la digestión de proteínas, no es el mas importante, los procesos mas importantes son llevados a cabo por la tripsina y la quimiotripsina, que son enzimas pancreáticas.

Histamina

Algunas células pseudoenterocromafines localizadas en la mucosa gástrica se encargan de la producción de histamina, la cual difunde de manera paracrina hacia las células parietales y se une al receptor H₂, provocando un aumento de AMPc, que da como resultado un aumento en la secreción de hidrogeniones. Medicamentos como la Ranitidina (antagonista de receptores H₂) impiden que este proceso se lleve a cabo, siendo una medida útil para algunos casos de ERGE

Regulación de la secreción gástrica

La secreción gástrica tiene una regulación fásica (cefálica, gástrica e intestinal). La fase cefálica tiene su origen en el sistema nervioso central y esta relacionado con los estímulos que llegan a este como oler, masticar, deglutir o pensar en alimentos, esta fase es la responsable de aproximadamente el 40% de la secreción gástrica. La fase gástrica se relaciona con la presencia de alimentos dentro del estomago por medio de algunos mecanorreceptores que miden la distensión de la cámara gástrica cuando ingresan alimentos, además de algunos receptores capaces de detectar la presencia de proteínas contenidas en los alimentos generando un reflejo vagal que promueve la liberación de ácido clorhídrico.

Es importante mencionar como se protege el estomago de las enzimas que son agresivas con los alimentos, pero que dentro del cuerpo normalmente no generan daño, ya que durante la digestión la cámara gástrica puede llegar a tener un pH demasiado ácido (0.3-3.8) pero la presencia de moco que recubre las paredes del intestino es quien protege de los daños, este moco contiene una cantidad importante de bicarbonato y cuando el ácido clorhídrico entra en contacto él, se inactiva el ácido.

También se debe mencionar lo que pasa con el estomago cuando no hay algún estímulo que amerite la secreción gástrica. El mecanismo más importante es la somatostatina la cual inhibe la producción de gastrina y por consiguiente de ácido clorhídrico, esta hormona lleva a cabo su función cuando el pH del estómago desciende por debajo de 3, estimulando a las células D que se encuentran en el antro del estómago y secretan somatostatina.

Otro mecanismo es la presencia de ácido en la luz intestinal, lo que provoca la liberación de algunas hormonas) secretina y enterogastronas (péptido gástrico inhibitorio [GIP] y colecistoquinina [CCK], la secretina inhibe la liberación de gastrina; mientras que las enterogastronas estimulan la liberación de somatostatina.

Secreción Intestinal

En el intestino delgado es donde se lleva a cabo la mayor digestión y absorción de nutrientes, las células duodenales son las encargadas de producir moco según algunos autores de aproximadamente 2 a 3 l/día, además de producir líquido isotónico alcalino con altas concentraciones de bicarbonato para mejorar la digestión, la producción de este líquido isotónico se lleva a cabo principalmente por las glándulas de Brunner, las cuales se encuentran localizadas en la parte inicial del duodeno, lo que causa inactivación del ácido clorhídrico cuando el quimo avanza hacia el intestino. Entre las vellosidades intestinales se encuentran las criptas de Lieberkühn, que se encargan de la secreción de moco, electrolitos y agua, estas criptas también se encargan de remplazar a las células epiteliales que se descaman, el remplazo total de este epitelio se lleva a cabo cada 3 días aproximadamente, lo que resulta conflictivo en algunas terapias como el uso de medicamentos oncológicos cuyo

mecanismo es disminuir la tasa de replicación celular, pues este epitelio es afectado de manera secundaria.

En el intestino delgado tenemos que mencionar dos células importantes, las células de Paneth y las células caliciformes. Las células de Paneth se encargan de proteger a las células madre que se encuentran en las criptas que son las encargadas de reemplazar el epitelio, las células de Paneth se encargan de secretar sustancias antimicrobianas. Las células caliciformes se encargan de secretar mucina, la mucina es una glucoproteína que forma parte de la barrera intestinal que impide el paso de microorganismos, además de ofrecer lubricación al intestino. Posterior al duodeno también se secreta bicarbonato, el cual inactiva a los hidrogeniones que pueden ser producido por diversas bacterias a partir de su metabolismo.

Es interesante entender el intercambio de iones que ocurre en el intestino, especialmente en las criptas, en los enterocitos tienen transportadores importantes en la membrana apical que transportan cloruro (su nombre es regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, porque en esa patología se describió este transportador). En la membrana basal existen dos transportadores importantes: Na^+/K^+ ATPasa y $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ (Si como en el riñón), El cloruro entra a la célula por medio de este último cotransportador y posteriormente sale de la célula por el transportador de cloruro, posteriormente el sodio sigue pasivamente la secreción de cloruro, además de llevar consigo agua.

Estos mecanismos son importantes debido a que usualmente los canales de cloruro se encuentran cerrados sin embargo algunas hormonas y neurotransmisores promueven su

apertura, especialmente la acetilcolina y el péptido intestinal vasoactivo, los cuales promueven la producción de AMPc, con la consiguiente apertura de los canales de cloruro. Este mecanismo es importante porque por ejemplo en la toxina colérica del *Vibrio cholerae* ya que aumenta la concentración de AMPc, y por consiguiente la secreción intestinal de líquido con altas concentraciones de cloruro, sodio y agua.

FIGURA 25-19

Secreción de cloruro al intestino delgado y al colon. La captación de cloruro se realiza por medio del cotransportador 2 de cloruro/sodio/potasio, NKCC1. El cloruro es expulsado por intervención del regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR), y también posiblemente por acción de otros conductos de cloruro que no se señalan en la figura.

Bibliografía:

- Rhoades RA, Bell DR. Fisiología Médica. 5ª edición. México: Wolters Kluwer, 2019.
- Boron WF, Boulpaep EL. Fisiología Médica. 3ª edición. España: Elsevier, 2017.
- Derrickson B. Fisiología Humana. 1ª edición. México: Editorial Médica Panamericana, 2019.